

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ СУҒОРИЛАДИГАН ТУПРОҚЛАР ҲОЛАТИ ОҒИР МАЙДОНЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ.

Ботиров Шавкат.

ГулДУ

Аннотация: Мақолада Сирдаё вилояти туманлари бўйича мелиоратив оғир ерлар майдонларининг ҳолати ҳақида маълумот изоҳланган бўлиб, ушбу ерларни унумдорлигини, сув таъминоти оғир ва мелиоратив ноқулай ерларини яхшилаш учун агромелиоратив тавсиялар ишлаб чиқилган. Қишлоқ хўжалик экинларига қўлланилаётган минерал ва органик ўғитларнинг самарадорлигига эришиш учун уларнинг бериш муддатлари, усуллари ва меъёри бўйича қўлланмалар берилган.

Калит сўзлар: тупроқ, тузлар, мелиорция, шўрланган ерлар, органик ва азотли, фосфорли, калийли минерал ўғитлар, ётиқ-ёпик зовур, деградация.

Кириш. Кейинги йилларда шўрланган тупроқларни шўрсизлантириш, суғориладиган шўрланган ерларни мелиорациялаш ишларига катта маблағ ва меҳнат сарфланаётганлигига қарамасдан, асосий экин майдонларида шўрланган тупроқлар майдони камайиши кузатилмаяпти, заҳарли тузларнинг меъёридан ортиқча тўпланиши тупроқ унумдорлиги ва қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилини камайишига олиб келмоқда. Мирзачўл воҳаси шу жумладан Сирдарё вилоятида тарқалган тупроқларининг хосса хусусиятлари ва уларни яхшилаш бўйича кўпгина олимлар илмий тадқиқот ишлари олиб борилганлигига қарамасдан ҳанузгача вилоятда қийин мелиорацияланадиган деградацияга учраган тупроқлар мавжуд [1; 17 б., 2; 192 с. 3; 44 б., 4; 59 б., 5; 266 б, 6; 42 б.].

Олинган натижалар. Сирдарё вилоятининг умумий ер майдони 286,9 минг гектар, экин ерлари 251,4 минг гектардан иборат бўлиб, 23,9 минг гектарини ҳолати оғир ерлар ташкил этади. Шундан, қишлоқ хўжалик экинлари экилмаслиги оқибатида яроқсиз ҳолатга келган ерлар - 1845,1 га,

фойдаланмасдан бўз ҳолатига ўтган ерлар - 86,4 га, мелиоратив ҳолати ёмон ерлар 14324,2 гектарни ташкил этади. Шундан, сизот сувлари ер юзасига яқин кўтарилиши натижасида ботқоқлашган ерлар 3276,0 га, кучли шўрланган ерлар 11048,2 га, сув таъминоти етишмайдиган, суғориш иншоотлари яроқсиз ҳолатга келган ерлар 7408,6 гектар, шундан сув таъминоти етишмайдиган ерлар 7246,5 га, лотоклари бузилиб кетган ерлар 146,89 га, ер ариқлари бузилган ерлар 8,6 га, насослари бузилиб фойдаланилмайдиган ерлар 6,7 га, коллектор ва дренаж тармоқлари ишдан чиққан ерлар 221,9 гектарни ташкил этади. Мелиоратив ҳолати бюджет ҳисобидан яхшиланган ерлар 129,0 гектардан иборат. Ҳозирда мелиоратив ҳолати оғир бўлишига қарамасдан қишлоқ хўжалик экинлари экилиб келинаётган ерлар 12759,3 га, сурункали равишда 2000 йилдан бери фойдаланилмай келинаётган ерлар майдони 11126,9 гектарга тенг. Ҳолати оғир ерларнинг туманлар бўйича майдонлари Боёвут туманида 1600,4 га; Гулистонда 1731,3 га; Мирзаободда 5609,5 га; Оқолтинда 3104,6 га; Сардобада 3525,0 га; Сайхунободда 797,3 га; Сирдарёда 750,7 га; Ховосда 6767,4 га, жами: 23886,2 гани ташкил этади.

Ер ресурслари ва давлат кадастри бошқармасидан олинган маълумотларнинг таҳлилига кўра, вилоятда аниқланган ҳолати ёмон ерлардаги (23886,2 га) жами 20 та тик қудуқлардан 16 тасининг яъни 80 фоизи бутунлай ишдан чиққан. Умумий узунлиги 855,7 км бўлган хўжаликлар ҳисобидаги ётиқ-ёпиқ зовурларнинг 796,81 км (93,1%), бюджет ҳисобидаги 288,23 км ётиқ-ёпиқ зовурларнинг 230,53 км (80%) носоз ҳолга келиб қолган, СИУлар ҳисобидаги 371 км лоток тармоқларининг 173,0 км (46,6%) йиқилиб тушганлиги ва синганлиги туфайли ишдан чиққан. Шунингдек мелиоратив ҳолати оғир ерлардаги умумий узунлиги 5902,0 км бўлган ички каналлардан 265,0 км (44,8%), хўжаликлараро 628,1 км каналлардан 279,0 км (44,1%) носоз, таъмирлашга муҳтож. Вилоятдаги хўжалик ички коллектор зовурларининг умумий узунлиги 1032,78 км дан иборат бўлиб, шундан 639,73 км (61,9%), 403,56 км хўжаликлараро коллекторлардан 254,51 км (63,1%) қониқарсиз ҳолатда.

Вилоятдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етказиб берувчилар (фермер хўжаликлари) минерал ўғитлар билан режадагидан кам, жумладан азотли ўғитлар билан -96-98%, фосфорли ўғитлар билан 85-91%, калийли ўғитлар билан эса 66-72% миқдорида таъминланган. Юқорида келтирилиган бир қатор салбий омиллар натижасида ғалла ва пахта ҳосили вилоят бўйича пасайиб кетган, ғалла ҳосили ўртача гектарига 41,9, пахта ҳосили эса 21,2 центнерни ташкил этган бўлиб, республика ўртача кўрсаткичларидан анча кам. Шунингдек вилоят суғориладиган ерларининг тупроқ-мелиоратив шароитларини жойларда ўрганиш бўйича дала-кузатув ишларида кўпгина майдонлар ғўзапоялардан тозаланмаганлиги, шудгорланмаганлиги, шўри ювилмаганлиги, йўлларнинг икки томонидаги зовурлар кўмиб юборилганлиги, дала ариқларига сув келмаслиги, далаларни бегона ўтлар босиб кетганлиги натижасида шўрланганлиги ва сизот сувлари янада кўтарилганлиги аниқланди.

Гулистон туманининг 15 та массивидаги 109 та фермер хўжаликлари жойлашган жами 194 та контурнинг 137 тасида жами 1731,0 гектар ер майдонининг мелиоратив ҳолати ёмон бўлиб, шундан 3,0 гектари қишлоқ хўжалик экинлари экилмасдан яроқсиз ҳолатга келган, 545,1 гектари ер ости сизот сувлари кўтарилиб ботқоқлашган, 558,8 гектари кучли шўрланган, 624,1 гектари сув таъминоти етишмайдиган ва суғориш иншоотлари яроқсиз ҳолга келган ерлар ҳисобланади. Массивлар мисолида “Ишонч” массивининг таҳлил қиладиган бўлсак, умумий суғориладиган ер майдони 170,8 га бўлиб, шундан мелиоратив ҳолати ёмон ерлар 71,3 гани ташкил қилади. Бу ерлар 8 та контурда (17,64,60,4,5,87,83,48) бўлиб, 5 та фермер хўжалигида жойлашган. Кучли шўрланган ерлар майдони 68,3 гектарни ва сув таъминоти етишмайдиган ерлар майдони 3 гектарни ташкил қилади.

Мирзаобод туманининг 18 та массивидаги 174 та фермер хўжаликлари 578 та контурда жойлашган бўлиб, шундан 432 та контурдаги жами 5609,5 гектар ерларнинг мелиоратив ҳолати ёмон бўлиб, шундан 418,6 гектари қишлоқ хўжалик экинлари экилмайдиган ерлар, 123,9 гектари ер ости сизот сувлари

кўтарилиб ботқоқлашган, 3722,0 гектари кучли шўрланган, 1345,0 гектари сув таъминоти ёмон ва суғориш иншоотлари яроқсиз ҳолга келган. Бундан ташқари 1341,0 гектари фойдаланилмай келаётган ерлар.

Оқолтин туманининг 9 та массивида жойлашган 215 та фермер хўжаликларининг жами 344 та контуридаги ер майдонлари 9530,3 гани ташкил қилиб, шундан мелиоратив ҳолати ёмон ерлар 3104,6 гани ташкил этади. Ушбу ер майдонларидан 207,4 га га сув таъминоти етишмайди, 544,7 га да ер ости сизот сувлари яқин жойлашган, 814,1 га ер майдони яроқсиз ҳолатга келган, 1538,4 гектари кучли шўрланган. Бундан ташқари туманда 171,1 га мелиоратив қурилиш босқичидаги ерлар мавжуд бўлиб, шундан 47,0 гадан қишлоқ хўжалигида фойдаланилади, 124,1 гектаридан фойдаланилмайди.

Сирдарё туманининг 14 та массивида 60 та фермер хўжаликлари жами 2108,4 га ер майдонида жойлашган бўлиб, мелиоратив ҳолати ёмон ерлар 750,7 га ни ташкил қилади. Бу ерлар 113 та контурда жойлашган бўлиб, шундан 165,0 га ер ости сизот сувлари кўтарилиб ботқоқлашган ерлар, 328,0 га кучли шўрланган, 257,0 га да сув таъминоти етишмайди ва суғориш иншоотлари яроқсиз ҳолга келган. Бундан ташқари 740,3 га ерлар мелиоратив қурилиш ҳолатида бўлиб, улардан фойдаланилмайди.

Вилоятнинг сув таъминоти оғир ва мелиоратив ноқулай ерларида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

1. Сизот сувлари ер юзасига яқин кўтарилиши сабабли ортиқча намланиш натижасида ботқоқлашган ерларда зарурий тадбирларни – ер ости сувлари оқимини таъминлаш, 142,6 гектар майдонларда янги зовурлар очиш, мавжуд 645,7 км хўжалик ички зовур тармоқларини таъмирлаб ишчи ҳолатга келтириш зарур.

2. Ётиқ-ёпиқ зовурларни таъмирлаш (934,2 км) орқали фойдали иш коэффициентини ошириш, 13784,5 гектар ер майдонларда жорий, лазерли, капитал текислаш ишларини амалга ошириш керак.

3. Органик ва минерал ўғитлар меъёрларини агрокимёвий харитограммалар ва ўсимликлар талабидан келиб чиққан ҳолда белгилаш керак.

4. Мелиоратив ҳолати ёмон ерлардан самарали фойдаланишда, қишлоқ хўжалик экинларидан арзон, сифатли, барқарор ва юқори ҳосил олиш учун комплекс агротехник тадбирларга пуштада тупроқга мулчалаб кам ишлов берувчи қишлоқ хўжалик экинларини навбатлаб ва такрорий экинлар экиш тизимини жорий қилиш керак.

5. Суғориладиган мелиоратив ҳолати ёмон ерларда лазерли текислаш ишларини бажаришда тупроқ зичлигининг ортишига йўл қўймаслик учун, техникаларнинг бир жойдан қайта-қайта юришини камайтириш мақсадида майдонни бир неча бўлақларга ажратиб текислаш ва ҳар 4-5 йилда ушбу тадбирни амалга ошириш билан бирга, текислашда майдон юзаси кесилган жойларга органик ва минерал ўғитларни нисбатан кўп қўллаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Курвантоев Р.К., Турғунов М.М. Қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланиш, лазерли текислаш орқали тупроқ хоссаларини яхшилаш бўйича тавсиянома. Тошкент, 2019.-17 б.

2. Курвантаев Р., Каримов А., Солиева Н. Влияние выращивания лакрицы на водно-физические и химические свойства низко плодородных почв Сырдарьинской области.// Мелиорация засоленных земель и лакрица - Ташкент: “Университет”, 2015. - 192 с.

3. Мусурмонов А.А. Мирзачўл воҳаси суғориладиган тупроқларининг унумдорлигини мулчалаш ва кам ишлов бериш орқали ошириш. Автореферат дисс. қ.х.ф.ф.д (PhD).- Тошкент. 2019. - 44 б.

4. Kholboev B. E. Amount of Easily Soluble Salts in Water, Type and Level of Salinity in Irrigated Meadow-Gray Soils of Zomin Cone Spread and Its Effect on Soil Melioration. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences <https://zienjournals.com/index.php/tjabs/about/editorialTeam>

5. Ахмедов А.У., Номозов Х.К., Холбоев Б.Э., Тошпулатов С.И., Корахонов А.Х. Проблемы засоления и мелиорации земель Узбекистана (на примере Голодной степи).-Журнал Почвоведение и агрохимия. – Алматы. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-zasoleniya-i-melioratsii-zemel-uzbekistana-na-primere-golodnoy-stepi/viewer>

6. Ў.Тошбеков, Б.Холбоев, Х.Намозов //Тупроқшунослик ва агрокимё// Ўзбекистон миллий нашриёти. Тошкент 2018 й. 65-б.